

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 15-mart 2022

Ma'qullandi: 20-mart 2022

Chop etildi: 25-mart 2022

KALIT SO'ZLAR

*differensial,
hosila, funksiya,
integral, o'zgaruvchi,
tenglama, chiziqli, yechim.*

BIRINCHI TARTIBLI CHIZIQLI DIFFERENSIAL TENGLAMALAR. BERNULLI DIFFERENSIAL TENGLAMASI.

Aminov Hojiakbar Ahmadzoda

Termiz Davlat Universiteti Fizika-Matematika fanlar fakulteti

Matematika talim yonalishi 2-bosqich talabasi

Email: ahmadzodahojiakbar@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6416575>

ANNOTATSIYA

Birinchi tartibli chiziqli differensial tenglama va ularni yechish yo'lini keltiring chiqariladi. Differensial tenglamada Bernulli differensial tenglamalarini va ularga o'zgartiruvchi kiritish bilan ko'rinishini o'zgartirib chiziqli tenglamaga keltiriladi va uni chiziqli tenglamasi yechiladi.

Ushbu

$$y' + p(x)y = q(x)$$

Ko'rinishdagi tenglama chiziqli differensial tenglama deyiladi, bunda $p(x)$ va $q(x)$ lar biror oraliqda uzluksiz bo'lgan funksiyalar.

Bernulli usuli bo'yicha, (1) tenglamaning yechimini ikkita noma'lum $u = u(x)$ va $v = v(x)$ funksiyalar ko'paytmasi ko'rinishida izlaymiz:

$$y = uv \quad (y(x) = u(x) \cdot v(x)).$$

$$\text{Yuqoridagi } y = uv, y' = (uv)' = u'v + uv'$$

larni (1) tenglamadagi y va y' lar o'rniga qo'ysak,

U holda uning hosilasi

$$(uv)' = u'v + uv' \text{ bo'ladi.}$$

Topilishi kerak bo'lgan noma'lum $y = y(x)$ funksiya o'rniga ikkita noma'lum $u = u(x)$, $v = v(x)$ funksiyalarning kiritilishi g'aliz tuyuladi. Biroq keyinchalik ko'ramizki $u = u(x)$ va $v = v(x)$ funksiyalarning birini mos tanlab olinishi ikkinchisini yengil topishga imkon beradi. Natijada $y(x)$ topiladi.

$$u'v + uv' + puv = q,$$

ya'ni

$$u'v + u(v' + pv) = q \quad (2)$$

differensial tenglama hosil bo'ladi. Endi $v = v(x)$ funksiyani shunday tanlaymizki (bu funksiyani ixtiyoriy ravishda tanlash imkoniyatidan foydalanib),

$$v' + pv = 0$$

Bo'lsin. Bu differensial tenglama ushbu

$$\frac{dv}{v} = -pdx$$

O'zgaruvchisi ajraladigan tenglamaga keladi. Keyingi tenglamani integrallab topamiz:

$$\int \frac{dv}{v} = -\int pdx, \quad \ln v = -\int pdx,$$

$$v = e^{-\int pdx}.$$

Natijada (2) differensial tenglama ushbu

$$u'e^{-\int pdx} = q$$

Ko'rinishni oladi. Uni yechamiz:

$$e^{-\int pdx} \cdot \frac{du}{dx} = q, \quad \frac{du}{dx} = qe^{\int pdx},$$

$$du = qe^{\int pdx} dx, \quad u = \int qe^{\int pdx} dx + C.$$

(3) va (4) munosabatlardan

$$y = uv = \left(\int qe^{\int pdx} dx + C \right) e^{-\int pdx}$$

Bo'lishi kelib chiqadi.

Demak,

$$y' + py = q$$

chiziqli differensial tenglamaning umumiy yechimi

$$y = uv = \left(\int qe^{\int pdx} dx + C \right) e^{-\int pdx}$$

bo'ladi.

1-misol. Ushbu

$$y' + xy = x^3$$

tenglamaning umumiy yechimi topilsin.

◁ Bu tenglamaning umumiy yechimini (5) formuladan foydalanib topamiz. Berilgan tenglama uchun

$$p = x, \quad q = x^3$$

(3)

bo'lib, (5) formulaga ko'ra

$$y = \left(\int x^3 e^{\int x dx} dx + C \right) e^{-\int x dx} = \left(\int x^3 e^{\frac{x^2}{2}} dx + C \right) e^{-\frac{x^2}{2}} =$$

$$= x^2 - 2 + Ce^{-\frac{x^2}{2}}$$

bo'ladi. Demak, berilgan tenglamaning umumiy yechimi

$$y = x^2 - 2 + Ce^{-\frac{x^2}{2}}$$

bo'ladi.

Bernulli tenglamasi.

Ta'rif: Ushbu

$$y' + P(x)y = Q(x)y^\alpha \quad (\alpha \neq 0; \alpha \neq 1) \quad (9)$$

Koʻrinishdagi tenglamaga Bernulli tenglamasi deyiladi.

Bernulli tenglamasini $y = u(x) \cdot v(x)$ almashtirishni qoʻllab yoki *Lagranj* usuli bilan bevosita yechish mumkin. Shuningdek, $z = y^{1-\alpha}$ almashtirish yordamida (9) tenglama chiziqli differensial tenglamaga keltiriladi.

2-misol. $xy' - 4u = x^2\sqrt{y}$

tenglamani yeching.

◁ Tenglamani x ga boʻlgandan keyin

$$y' - 4\frac{y}{x} = x\sqrt{y}$$

tenglamani hosil qilamiz. Yechimni $y = u(x) \cdot v(x)$ koʻrinishda izlaymiz. U holda

$$u'v + u\left(v' - \frac{4}{x}v\right) = x\sqrt{uv}$$

tenglamaga kelib,

$$v' - \frac{4}{x}v = 0, \quad \frac{dv}{v} = \frac{4dx}{x},$$

$$\ln|v| = 4\ln|x|, \quad v = x^4;$$

$$x^4u' = x^3\sqrt{u}, \quad u^{-\frac{1}{2}}du = \frac{dx}{x},$$

$$2u^{\frac{1}{2}} = \ln|x| + C, \quad u = \frac{(\ln|x| + C)^2}{4};$$

$$y = \frac{x^4(\ln|x| + C)^2}{4}$$

umumiy yechimi boʻladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Gerd Baumann, Mathematics for Engineers. II.
2. Soatov Y.U. Oliy matematika 1-2 qism 1995y.
3. Gʻaniev I. Gʻ. va boshq. Oliy matematika. Toshkent, 2013